

व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन

राज कमल यादव¹ एवं अरुण कुमार²

1. शोध छात्र, शिक्षा संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
2. प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

Received : 16/11/2023

1st BPR : 23/11/2023

2nd BPR : 30/11/2023

Accepted : 05/12/2023

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन में व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि के प्रयोग से किया गया। बिहार राज्य के कैमूर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत् 300 विद्यार्थी एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत् 300 विद्यार्थियों को यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि का प्रयोग करके न्यादर्श के रूप में चुना गया। शोध उपकरण के रूप में डॉ० यशवीर सिंह एवं डॉ० महेश भार्गव द्वारा निर्मित संवेगात्मक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया। परिणाम के रूप में पाया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 95 प्रतिशत विद्यार्थी औसत से अधिक संवेगात्मक परिपक्वता स्तर वाले हैं। गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी लगभग 85 प्रतिशत विद्यार्थी औसत से अधिक संवेगात्मक परिपक्वता स्तर वाले हैं। व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्यमान में सार्थक अंतर पाया गया।

Key words: संवेगात्मक परिपक्वता, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

शोध की पृष्ठभूमि

शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव होता है। वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों में 21वीं सदी के कौशलों का विकास करना है। आज के ज्ञान आधारित समाज में 21वीं सदी के कौशल यथा-तार्किक चिंतन, रचनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। इनके साथ-साथ संवेगों को पहचानना एवं उन पर नियंत्रण करना भी आवश्यक हो गया है क्योंकि एक सांवेगिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही परिस्थितियों को पहचानता है एवं उनके अनुरूप निर्णय लेता है। वर्तमान समय में अक्सर देखा जाता है कि छात्र अकादमिक गतिविधियों से अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं अकादमिक उन्नति को प्रभावित करता है। 21वीं सदी नित प्रतिदिन नई नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है ऐसे में आवश्यक है कि विद्यार्थियों में ना केवल अकादमिक एवं पेशेवर दक्षताएं विकसित की जाए बल्कि उन्हें सांवेगिक रूप से परिपक्व भी बनाया जाए। व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रकृति भिन्न होती है। इसी कारण यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इन दोनों पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की साम्बेगिक परिपक्वता में कोई अंतर होता है? क्योंकि आज के युग में ना केवल पेशेवर दक्षताएं जरूरी हैं बल्कि चारित्रिक एवं सांवेगिक दक्षताएं भी महत्वपूर्ण हैं। यह पता लगाया जाए कि क्या व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की साम्बेगिक परिपक्वता में कोई अंतर है। यह जानकारी इसलिए आवश्यक है कि क्या पाठ्यक्रम की प्रकृति का प्रभाव विद्यार्थियों की साम्बेगिक परिपक्वता पर पड़ता है? प्रस्तुत अध्ययन एक प्रयास है कि ऐसी संस्तुति की जाए जिससे दोनों पाठ्यक्रमों में सांवेगिक दक्षताओं से सम्बंधित कौशलों एवं विषयों को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए।

संवेगात्मक परिपक्वता-

संवेगात्मक परिपक्वता से तात्पर्य है- संवेगात्मक स्थिरता अर्थात् वातावरण के अनुसार संवेगों को नियंत्रित रखना। जब कोई व्यक्ति समाज तथा वातावरण के अनुरूप अपने व्यवहार में अपने संवेगों को नियंत्रित एवं मर्यादित ढंग से प्रकट करता है, अपने निर्णय संवेगों के वशीभूत होकर नहीं लेता, अपने लक्ष्य का निर्धारण अपने संवेगों के वशीभूत होकर नहीं करता, वरन् वातावरण के वस्तुनिष्ठ आकलन के पश्चात् करता है। तब वह संवेगात्मक रूप से परिपक्व माना जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज की सम्पूर्ण परिस्थितियों में अपने को समायोजित कर पाता है और संवेगात्मक रूप से परिपक्व कहलाता है क्योंकि वह अपने संवेगों को सही ढंग से निर्देशित करने, उस पर अपना अधिकार और नियंत्रण रखने में सक्षम होता है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम- व्यावसायिक पाठ्यक्रम से तात्पर्य ऐसे व्यावहारिक पाठ्यक्रम से है जो भविष्य में छात्रों को कुशल बनाकर बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम- गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम से तात्पर्य ऐसे सामान्य पाठ्यक्रम से है जिनमें कौशल और अनुभव नहीं मिलता है बल्कि योग्यता का उपयोग भविष्य में किसी काम को करने में कर सकते हैं।

शोध के उद्देश्य :-

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करना।
2. गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करना।
3. व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना :-

प्रस्तुत अध्ययन की शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है -

H₀₁- व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध प्रविधि :- प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या :- कैमूर जिले में व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्श चयन विधि:- प्रस्तुत अध्ययन में कैमूर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (अभियांत्रिकी, शिक्षक प्रशिक्षण एवं पैरामेडिकल) तथा गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी.) में अध्ययनरत विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में बहु-स्तरीय यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श चयन के प्रथम स्तर पर व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों की सूची तैयार की गयी इसके पश्चात् लॉटरी विधि का प्रयोग करके दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों से महाविद्यालयों का चयन किया गया। द्वितीय स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम से 300 विद्यार्थी एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम से 300 विद्यार्थियों को साधारण यादृच्छिक न्यादर्श चयन विधि का प्रयोग करके न्यादर्श के रूप में चुना गया।

शोध उपकरण :- प्रस्तुत अध्ययन में शोध उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु डॉ० यशवीर सिंह एवं डॉ० महेश भार्गव द्वारा निर्मित संवेगात्मक परिपक्वता मापनी किया गया है। प्रस्तुत उपकरण में संवेगात्मक परिपक्वता के पाँच आयामों को सम्मिलित किया गया जो निम्नलिखित हैं-

1. संवेगात्मक स्थिरता (Emotional Stability)
2. संवेगात्मक प्रगति (Emotional Progression)
3. सामाजिक समायोजन (Social Adjustmtment)
4. व्यक्तित्व एकीकरण (Personality Integration)
5. अनाश्रित (Independence)

प्रस्तुत उपकरण में कुल 48 एकांश हैं जिसमें से 21 एकांश सकारात्मक कथन के रूप में हैं तथा 27 एकांश नकारात्मक कथन के रूप में हैं। प्रत्येक एकांश के लिए पाँच बिन्दु मापनी का प्रयोग किया गया है।

शोध परिसीमन:- प्रस्तुत अध्ययन की परिसीमाएं निम्नलिखित हैं-

- अध्ययन में बिहार राज्य के केवल कैमूर जिले में व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को चुना गया है।
- अध्ययन में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत केवल अभियांत्रिकी, शिक्षक प्रशिक्षण एवं पैरामेडिकल को सम्मिलित किया गया है।
- अध्ययन में गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत केवल बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. को सम्मिलित किया गया है।

शोध के परिणाम :- इस शोध अध्ययन में प्रदत्तों का विश्लेषण उद्देश्यों के क्रम में किया गया है -

विश्लेषण संख्या :-01

उद्देश्य संख्या 1.0:- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करना।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन में भागिल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् प्रत्येक विद्यार्थी के संवेगात्मक परिपक्वता मापनी में प्राप्त प्राप्तांकों का योग किया गया। इसके पश्चात् संवेगात्मक परिपक्वता मापनी के संदर्भ पुस्तिका के मानकों के आधार पर विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के स्तर का आकलन किया गया। तालिका संख्या 1.0 में विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता मापनी में प्राप्त प्राप्तांकों एवं संवेगात्मक परिपक्वता स्तर को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या-1.0 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता स्तर

क्र० सं०	विस्तार-क्षेत्र	विद्यार्थियों की संख्या			कुल	प्रतिशत	स्तर
		डी०एल०एड०	बी०टेक०	नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल			
1	185 & above	1	6	4	11	3.67%	अत्यधिक उच्च
2	166-184	33	20	26	79	26.33%	उच्च
3	145-165	63	67	65	195	65.00%	औसत से अधिक
4	118-144	3	7	5	15	5.00%	औसत
5	98-117	0	0	0	0	0.00%	औसत से कम
6	78-97	0	0	0	0	0.00%	निम्न
7	77 & Below	0	0	0	0	0.00%	अत्यधिक निम्न
Total		100	100	100	300		

परिणाम- अध्ययन में पाया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् कुल 195 (65.00%) विद्यार्थी औसत से अधिक संवेगात्मक परिपक्वता स्तर रखते हैं। अध्ययन में पाया गया कि 79 (26.33%) विद्यार्थी, 11 (3.67%) विद्यार्थी तथा 15 (5.00%) विद्यार्थी क्रमशः उच्च, अत्यधिक उच्च एवं औसत स्तर की संवेगात्मक परिपक्वता रखते हैं। अध्ययन में सम्मिलित कोई भी विद्यार्थी औसत से कम संवेगात्मक परिपक्वता स्तर वाले नहीं पाये गए।

दण्ड आरेख संख्या-1.0

विवेचना:-

दण्ड आरेख संख्या-1.0 प्रदर्शित करता है कि अध्ययन में सम्मिलित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थी सांवेगिक रूप से परिपक्व हैं। प्रस्तुत अध्ययन का परिणाम Arumugam (2014), Swamy et.al.(2014) एवं Rohtagi et.al. (2021) के द्वारा किए गए शोध के परिणामों के विपरीत है। इन शोध अध्ययनों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को सांवेगिक रूप से अपरिपक्व पाया गया जबकि प्रस्तुत अध्ययन के अधिकांश विद्यार्थी सांवेगिक रूप से परिपक्व पाए गए। अध्ययन में चुने गए अधिकांश संस्थानों में सक्रिय निर्देशन एवं परामर्श केन्द्र था जो समय-समय पर विद्यार्थियों को परामर्श प्रदान करता था। इसके अतिरिक्त मेंटॉरिंग की व्यवस्था थी जिसमें पाठ्यक्रम के वरिष्ठ छात्र अपने कनिष्ठ साथियों को आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान करते थे। शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में "स्वयं की समझ" प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार नर्सिंग एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में भी व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है। संभवतः यही कारण हो सकते हैं जो अध्ययन के विद्यार्थियों को सांवेगिक रूप से परिपक्व बनाते हैं।

विश्लेषण संख्या : 2.0

उद्देश्य संख्या- 2.0 गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करना।
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन में सम्मिलित गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् प्रत्येक विद्यार्थी के संवेगात्मक परिपक्वता मापनी में प्राप्त किए प्राप्तांकों का योग किया गया। उसके पश्चात् संवेगात्मक परिपक्वता मापनी के संदर्भ पुस्तिका के मानको के आधार पर विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के स्तर का आकलन किया गया। तालिका संख्या 2.0 में विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता मापनी में प्राप्त प्राप्तांक एवं संवेगात्मक परिपक्वता स्तर को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या-2.0 गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता स्तर

क्र०सं०	विस्तार-क्षेत्र	विद्यार्थियों की संख्या				प्रतिशत	स्तर
		बी०ए०	बी० एस-सी०	बी० कॉम०	कुल		
1	185 & above	22	31	10	63	21.00%	अत्यधिक उच्च
2	166-184	12	21	11	44	14.67%	उच्च
3	145-165	55	38	59	152	50.67%	औसत से अधिक
4	118-144	11	10	20	41	13.67%	औसत
5	98-117	0	0	0	0	0.00%	औसत से कम
6	78-97	0	0	0	0	0.00%	निम्न
7	77 & Below	0	0	0	0	0.00%	अत्यधिक निम्न
Total		100	100	100	300		

परिणाम:-ऑकड़ो के विश्लेषण में पाया गया कि अध्ययन में सम्मिलित गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् कुल 152 (50.67%) विद्यार्थी औसत से अधिक संवेगात्मक परिपक्वता स्तर वाले हैं जबकि 44 (14.67%) विद्यार्थी एवं 63 (21.00%) विद्यार्थी क्रमशः उच्च एवं अत्यधिक उच्च संवेगात्मक परिपक्वता स्तर वाले हैं। अध्ययन में पाया गया कि 41 (13.67%) विद्यार्थी औसत संवेगात्मक परिपक्वता स्तर वाले हैं। अध्ययन में कोई भी विद्यार्थी औसत से कम संवेगात्मक परिपक्वता स्तर वाले नहीं पाए गए।

दण्ड आरेख संख्या-2.0

विवेचना:-

अध्ययन के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् इस शोध में सम्मिलित अधिकांश विद्यार्थी औसत से अधिक संवेगात्मक परिपक्वता स्तर रखते हैं। अध्ययन का परिणाम Kalitha, G. (2018) एवं Sharma, B. (2012) के द्वारा किए गए शोध अध्ययनों के परिणामों से विपरीत है। इन शोध अध्ययनों में गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को निम्न संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का पाया गया। सक्रिय निर्देशन एवं परामर्श, समय-समय पर छोटी अवधि के व्यक्तित्व विकास से संबंधित कार्यक्रम, संभवतः यही कारण हो सकते हैं कि इस अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश विद्यार्थी सांवेगिक रूप से परिपक्व पाए गए।

विश्लेषण संख्या :3.0

उद्देश्य संख्या 3.0- व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता की तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना H₀₁- व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति एवं परिकल्पित परिकल्पना के सत्यापन के लिए शोधकर्ता द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 300 विद्यार्थी एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 300 विद्यार्थी के प्राप्तांकों से दोनो समूहो का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात मान ज्ञात किया गया जिसके विश्लेषण से प्राप्त परिणाम को सारणी संख्या 3.0 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या -3.0

व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता का मध्यमान (M), मानक विचलन (SD) एवं क्रान्तिक अनुपात (CR) मान

क्र० सं०	समूह	संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	'CR' मान	स्वतंत्रता अंश-598 पर निष्कर्ष
01	विद्यार्थी (व्यावसायिक पाठ्यक्रम)	300	160.91	12.71	3.63	सार्थक
02	विद्यार्थी (गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम)	300	166.78	24.95		

*0.01 सार्थकता स्तर पर सारणी मान = 2.58

परिणाम की व्याख्या:-उपरोक्त तालिका में संवेगात्मक परिपक्वता मापनी पर प्राप्त 300 व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों एवं 300 गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के प्रदत्तों का मध्यमान क्रमशः 160.91 व 166.78, मानक विचलन क्रमशः 12.71 व 24.95 तथा क्रान्तिक अनुपात (CR) का मान 3.63 है। यह प्राप्त मान 0.01 सार्थकता स्तर पर सारणी मान से अधिक है। अतः क्रान्तिक अनुपात (CR) का मान सार्थक है। प्रतिपादित परिकल्पना H₀₁ को अस्वीकार किया जाता है। यह परिणाम इंगित करता है कि व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्यमान में सार्थक अन्तर है।

दण्ड आरेख संख्या-3.0

संवेगात्मक परिपक्वता मापनी पर व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के मध्यमान का दण्ड आरेख

परिणाम की विवेचना:-

उपरोक्त दण्ड आरेख इंगित करते हैं कि गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का संवेगात्मक परिपक्वता व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक है। पाठ्यक्रम की प्रकृति जैसे विषय, कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रम में व्यवस्था आदि कारक विद्यार्थियों की संवेगात्मक परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में व्यक्तित्व विकास, संप्रेषण कौशल, समस्या-समाधान कौशल, निर्णय लेने की क्षमता विकास, संवेगों पर नियंत्रण रखना आदि से संबंधित कौशल, भी विद्यार्थियों में विकसित किए जाते हैं। और ये सभी कौशल पाठ्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण

हिस्सा होते हैं। संभवतः यही कारण हो सकते हैं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अपेक्षा सांवेगिक रूप से अधिक परिपक्व पाये गए। गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विशयों पर अधिक ध्यान, मूल्यांकन तथा शिक्षण के परम्परागत विधियों का प्रयोग, व्यक्तित्व विकास तथा जीवन आधारित कौशलों को पाठ्यक्रमों में कम महत्व देना गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में संवेगात्मक परिपक्वता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

निष्कर्ष :-

अध्ययन के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थी औसत से अधिक संवेगात्मक परिपक्वता स्तर वाले हैं। गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् इस शोध में सम्मिलित अधिकांश विद्यार्थी औसत से अधिक संवेगात्मक परिपक्वता स्तर रखते हैं। निष्कर्षतः गैर-व्यावसायिक एवं व्यावसायिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थी सांवेगिक रूप से परिपक्व हैं। सांवेगिक परिपक्वता संवेगों पर नियंत्रण को प्रदर्शित करती है जो व्यक्तियों को परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने तथा तार्किक चिंतन के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। अध्ययन में सम्मिलित व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सार्थक अन्तर देखा गया जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति एवं प्रकार विद्यार्थियों में संवेगात्मक परिपक्वता को प्रभावित करने वाला एक कारक हो सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संवेगात्मक परिपक्वता एक जीवन कौशल है जिसे आवश्यक दिशा-निर्देश एवं परामर्श तथा निर्देशन के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी में विकसित किया जा सकता है। यह कौशल 21वीं सदी के बदलते परिवेश के लिए एक आवश्यक कौशल है जो व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस आवश्यक कौशल को सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ –

- Kalitha, G. (2018). A Comparative Study of Emotional Maturity of the Arts stream Postgraduate students And Research Scholars of Dibrugarh University. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 6(2) 690-700.
- Rohtagi, P. & Singh, M. (2021). Internet dependency and Emotional Maturity among Management students. A Study in Uttar Pradesh. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(3) 1433-1444.
- Sharma, B. (2012). Adjustment and Emotional maturity among First year college students. *Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology*, 9(3), 32-37.
- Swammy, D.S.V., Rao, S., Ancheril, A., Vegas, J. & N Balasubramainain (2014). Prevalence of Emotional Maturity and Effectiveness of Counseling on Emotional Maturity among Professional students of selected Institutions at Mangalore, South India. *Journal of Biology, Agriculture and Health care*, 4(6), 33-37.

